

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 200 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	

ПРОБЛЕМЫ, МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ

Бабаджанов Шопулат Шомашрабович
доцент, кандидат физико-математических наук,
Ташкентский государственный
экономический университет

Аннотация: Эффективность хозяйственной деятельности предприятия зависит от множества факторов, в том числе от эффективности планирования производственных запасов объем которых должен быть достаточным для обеспечения бесперебойной работы предприятия так как их нехватка может повлечь за собой перебои в производстве, вплоть до его остановки и следовательно невыполнение обязательств перед покупателями, а избыток приводит к образованию сверхнормативных остатков и увеличению расходов на хранение, в результате - ухудшение финансового состояния предприятия, потеря прибыли. В статье рассматриваются модели и методы оптимизации управления товарными запасами.

Ключевые слова: управление запасами, товарные запасы, оптимизация, модель, экстремум функции одной переменной.

Annotatsiya: Korxonaning xo'jalik faoliyati samaradorligi ko'plab omillarga, shu jumladan hajmi korxonaning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun etarli bo'lishi kerak bo'lgan ishlab chiqarish zahiralari rejalashtirish samaradorligiga bog'liq, chunki ularning etishmasligi ishlab chiqarishda uzilishlarga, uning to'xtab qol-ishiga va natijada mijozlar oldidagi majburiyatlarning bajarilmasligiga olib kelishi mumkin. Maqolada inventarizatsiyani boshqarishni optimallashtirish modellari va usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: moddiy zaxiralani boshqarish, tovar zaxiralari, optimallashtirish, model, bir o'zgaruvchi funktsiyaning ekstremumi.

Abstract: The efficiency of the economic activity of the enterprise depends on many factors, including the efficiency of planning production stocks, the volume of which should be sufficient to ensure the smooth operation of the enterprise, since their shortage can lead to interruptions in production, up to its shutdown and, consequently, failure to fulfill obligations to customers, and excess leads to the formation of excess balances and an increase in storage costs, resulting in a deterioration in the financial condition of the enterprise, loss of profit. The article discusses models and methods for optimizing inventory management.

Key words: inventory management, inventory, optimization, model, extremum of a function of one variable.

ВВЕДЕНИЕ

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия зависит от множества факторов, в том числе от эффективности планирования производственных запасов – наиболее значимой части оборотного капитала хозяйствующего субъекта. Объем запасов должен быть достаточным для обеспечения бесперебойной работы предприятия, выпускающего продукцию. Недостаток производственных запасов может повлечь за собой перебои в производстве, вплоть до его остановки, и, как следствие, невыполнение обязательств перед покупателями. Избыток же запасов приводит к образованию сверхнормативных остатков и увеличению расходов на хранение [1]. В результате – ухудшение финансового состояния предприятия, потеря прибыли. Это обуславливает актуальность научных исследований данного аспекта и вызывает интерес исследователей, а также активизацию хозяйствующих субъектов в поисках методов оптимизации производственных запасов. В рамках данного исследования рассматриваются модели и методы оптимизации управления товарными запасами.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Первые работы в области управления запасами были выполнены Ф. Харрисом в 1915 году [2], К. Стефаник-Алмейер в 1927 году и К. Андлером в 1929 году. Наибольшую известность получила модель Уилсона, которая была предложена в 1934 году [3]. Уайтин разработал стохастический вариант простой модели размера партии [4]. Основы теории управления запасами были описаны в монографии Ф. Хэнссменна «Применение математических методов в управлении производством и запасами» [5].

МЕТОДОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования проблемы оптимизации управления товарными запасами, рассмотренной в данной работе, используется классический метод исследования функции одной переменной на экстремум.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В рамках данного исследования рассматривается проблематика оптимизации управления товарными запасами. Товарные запасы представляют собой неотъемлемый элемент рациональной торговой деятельности и являются основой нормируемых оборотных средств в торговле. Их объем, структура и нормативы должны соответствовать характеристикам спроса на товары.

Формирование товарных запасов обусловлено рядом факторов, таких как колебания спроса на товары, сроки и объемы поставок, дискретность поставок при непрерывности спроса, а также сезонность спроса и производства некоторых товаров.

На формирование товарных запасов оказывают влияние две противоположные тенденции. С одной стороны, необходимость полного удовлетворения спроса, расширения ассортимента и увеличения производства дефицитных товаров ведёт к увеличению товарных запасов. С другой стороны, совершенствование экономического механизма, сокращение времени производства и обращения, а также улучшение связей между поставщиками и потребителями должны приводить к снижению товарных запасов.

С хозяйственной точки зрения целесообразно управлять товарными запасами таким образом, чтобы при полном обеспечении спроса минимизировать издержки обращения.

Чрезмерно большие товарные запасы могут привести к замораживанию оборотных средств, моральному старению и физической порче товаров, что требует дополнительных затрат на их восстановление и приведение в товарный вид.

Не менее опасным является и заниженный уровень товарных запасов, который может привести к перебоям в снабжении и вынудить покупателя тратить время на поиски товаров.

Управление запасами представляет собой комплекс мер, направленных на оптимизацию сроков и объемов заказов, а также на определение их количества и периодичности. Стратегия управления запасами представляет собой совокупность правил, на основе которых принимаются соответствующие решения.

Существует несколько видов издержек, которые изменяются в зависимости от выбранной стратегии управления запасами. К ним относятся издержки, связанные с заказом, издержки по содержанию запасов, издержки дефицита, вызванные недостаточным производством товаров или плохой организацией товароснабжения, а также издержки по сбору и обработке данных.

В области управления запасами существует ряд простых задач, решение которых позволяет определить оптимальный размер товарной поставки. Для этого часто используют исходную модель теории управления запасами, известную как модель Уилсона - Уайтина.

Анализ этой модели основан на классическом подходе к исследованию функции одного неизвестного на экстремальность.

Величину поставки (заказа) можно считать оптимальной, если затраты на заказ (включая расходы на перевозку товаров) и затраты на их хранение минимальны. Для минимизации затрат применяются методы прогнозирования спроса, системы автоматического пополнения запасов, оптимизация логистических цепочек, а также использование современных IT-решений для анализа данных и управления запасами.

Рассмотрим конкретный пример. Предположим, что объем товарооборота некоторой товарной группы или товара на планируемый период в соответствии со спросом составляет Q . Предварительно необходимо решить задачу оптимизации плана товарооборота или получить прогноз спроса.

Величина поставки (заказа) может считаться оптимальной, если затраты на заказ (включая расходы на транспортировку товаров) и затраты на их хранение минимальны.

Пусть x - определяемый размер поставки (партии) товаров; затраты на перевозку и заказ партии товаров составляют a , а расходы на хранение половины партии (среднего запаса) $b \frac{x}{2}$. Затраты на перевозку всех партий товаров $\frac{Q}{x}$ для выполнения плана по товарообороту составят $a \frac{Q}{x}$. Сумму затрат на перевозки и хранение товаров можно выразить так:

$$C(x) = a \frac{Q}{x} + b \frac{x}{2} \quad (1)$$

При принятых предпосылках оптимальным размером партии можно считать такой, при котором значение функции затрат $C(x)$ будет минимальным.

Экстремальное значение функции $C(x)$ находится обычным путем. Определяем первую производную функцию $C(x)$:

$$C'(x) = -a \frac{Q}{x^2} + \frac{b}{2}$$

Приравниваем $C'(x)$ к нулю: $-a \frac{Q}{x^2} + \frac{b}{2} = 0$, откуда $x^2 = \frac{2aQ}{b}$ и имеем:

$$x_0 = \sqrt{\frac{2aQ}{b}} \quad (2)$$

В соответствии с экономическим смыслом корень имеет только положительное значение (полученный результат широко известен в теории запасов как формула Уилсона-Уайтина).

Вычисляя вторую производную $C''(x) = a \frac{2Q}{x^3}$ при $x = x_0$ получим

$$C''(x) = b \sqrt{\frac{b}{2aQ}} > 0$$

Это означает, что значение (2), доставляет минимум $\tilde{N}(\delta)$.

При очевидной простоте модель определения оптимального размера товарной партии (поставки), служащая основой разработки множества оптимальных моделей и параметров (норм) товарных запасов, является достаточно содержательной.

Нормативная величина запасов торгового предприятия (в денежном измерении) должна рассчитываться по формуле

$$G = (1 + \alpha) \left[\bar{p}(\bar{K} \cdot \bar{R}) + \frac{qt}{2\lambda} + q \right] + q\Delta q \quad (3)$$

где q - запланированная средняя величина товарооборота за один день (в ден. ед.); α - доля гарантийного запаса в текущих запасах; $\bar{\delta}$ - средняя цена единицы товара; $\bar{K} \cdot \bar{R}$ - количество товарных разновидностей, которое должно находиться постоянно в торговом зале для удовлетворения спроса; t - интервал между поставками в днях; λ - коэффициент комплектности поставок; Δq - запасы на время приемки и подготовки товаров (в днях).

Используя (3), определим нормативную величину запасов данного товара в натуральных единицах (штуках):

$$G^* = (1 + \alpha) \left[(\bar{K} \cdot \bar{R}) + \frac{\hat{q}t}{2\lambda} + \hat{q} \right] + \hat{q}\Delta q \quad (4)$$

Форма связи между величиной запасов и объемов товарооборота в первом случае является линейной или почти линейной, а во втором - криволинейной (параболической).

Гипотетическая ситуация. При заданных значениях Q, b, a, G^1 оптимальное и близкое к нему значение x можно определить с помощью перебора некоторых вариантов расчетов по

модели (1). Например, при средних запасах $\frac{x}{2} + G^1$ и $Q = 50 \text{ ден. ед.}$, $b = 0,1 \text{ ден. ед.}$, $a = 2,2 \text{ ден. ед.}$, $G^1 = 20 \text{ ед.}$ Выражение (1) принимает вид

$$C_1(x) = \frac{110}{x} + \frac{0,1x + 40}{2}$$

Воспользуемся для расчета нижеприведенными данными, где некоторым значениям аргумента соответствуют значения функции $C_1(x)$:

x	30	40	43	50	60	70	80
$C_1(x)$	25,2	24,75	24,7	24,7	4,8	25,1	25,4

Как видно, оптимальное значение x лежит между 40 и 50 (составляет примерно 46,5 ед.).

Расчет по формуле (2) приводит, конечно, к аналогичному результату:

$$x_0 = \sqrt{\frac{2 \cdot 2,2 \cdot 50}{0,1}} = \sqrt{2200} \approx 46,9$$

Выявив оптимальное значение размера партии товара, можно определить рациональное количество поставок в плановом периоде:

$$m_0 = \frac{Q}{x_0} = \frac{50 \text{ ед.}}{46,5 \text{ ед.}} \approx 1.$$

Величина средних запасов в периоде составит

$$G^0 = \frac{x}{2} + G^1 = \frac{46,5}{2} + 20 = 23,25 + 20 = 43,25 \text{ ед.}$$

Проанализируем формулы (2). При увеличении товарооборота или спроса в плановом периоде, т. е. увеличении значения параметра Q в модели (1), размер поставки возрастает пропорционально квадратному корню из Q , а не пропорционально объему товарооборота. В этой модели величина товарооборота или спроса в плановом периоде является основным регулирующим параметром, поэтому важно максимально снизить степень неопределенности и неточности при его обосновании. Значения же параметров a и b , которые могут входить в подкоренное выражение, лишь в отдельных случаях могут оказать существенное воздействие на величину x_0 .

Размер средних запасов в рамках рассматриваемой модели управления запасами в плановом периоде полностью определяется размером поставки x . Следовательно, с увеличением товарооборота будут расти и запасы (но опять пропорционально квадратному корню из Q). Затраты же в расчете на перевозку единицы товаров не влияют ни на размер поставки, ни на объем запасов. Если же по тем или

иным причинам затраты на партию начинают расти, то и сам размер поставок должен увеличиться, чтобы сократилось их общее число. Усложнение исходных моделей происходит в связи с неопределенностью их параметров. Так, товарооборот или спрос могут быть сами заданы в виде моделей, определяться из решения соответствующих задач, товарные поставки могут быть и неравномерными и неоднородными и т. д.

Количество поставок в плановом периоде, состоящем из \bar{O} дней (квартала, сезона, месяца и т. д.), определяет длину интервала между двумя очередными поставками:

$$t_0 = \frac{T}{m_0} = \frac{T}{\left(\frac{bQ}{2a}\right)^{\frac{1}{2}}} = T \left(\frac{bQ}{2a}\right)^{-\frac{1}{2}} \quad (5)$$

(Если $T = 10$ дням, то для данных, приведенных выше в примере, длина интервала t_0 совпадает с декадой, т. е. $t_0 = 10$ дням.)

Возможен и другой подход к обоснованию величины t_0 . Средний запас товара при интервале времени между поставками t_0 дней можно представить так:

$$G = \frac{1}{2}qt \quad (6)$$

где q - спрос в среднем за день (реализации).

При этом предполагается, что запасы полностью исчерпываются к каждой новой поставке.

Если затраты на содержание единицы товара в запасах в день принять как b , тогда за весь период (t дней) эти затраты составят bt .

Затраты на содержание среднего размера запасов можно выразить так:

$$G_2(t) = bt\bar{G} = bt \left(\frac{1}{2}qt\right) = \frac{1}{2}bqt^2 \quad (7)$$

К этим затратам можно добавить расходы на составление торгового заказа a . Совокупные затраты на содержание запасов и составление заказа представим в виде функции $G_3(t)$:

$$G_3(t) = \frac{1}{2}bqt^2 + a \quad (8)$$

Тогда совокупные затраты за день составят

$$G_3^*(t) = \frac{G_3(t)}{t} = \frac{\frac{1}{2}bqt^2 + a}{t} \quad (9)$$

Чтобы найти оптимальную величину интервала между поставками товаров, находим первую производную функции $G_3^*(t)$ и приравниваем ее к нулю:

$$\left(G_3^*(t)\right)' = \frac{1}{2}bq - at^{-2}; \quad \frac{1}{2}bq - at^{-2} = 0.$$

В результате решения уравнения получаем

$$t_0 = \sqrt{\frac{2a}{bq}} = \left(\frac{2a}{dq}\right)^{\frac{1}{2}}$$

т. е. результат, аналогичный тому, который получен в (5).

При выведении формул определения оптимальных параметров поставок априорно предполагалось, что функции затрат дифференцируемы и имеют один экстремум (минимум). Это предположение далеко не очевидно, поэтому исследуем функцию $G_3^*(t)$ на минимум. Для этого определим

$$\left(G_3^*(t)\right)'' = \left(\frac{1}{2}bq - at^{-2}\right)' = 2at^{-3}. \quad (10)$$

Далее, находим $\left(G_3^*(t)\right)''$ при $t = t_0$:

$$\left(G_3^*(t_0)\right)'' = (2a)^{-\frac{1}{2}}(bq)^{\frac{3}{2}}. \quad (11)$$

Согласно второму достаточному условию минимума, функция $G_3^*(t)$ имеет минимум, если $\left(G_3^*(t_0)\right)'' > 0$. В нашем случае, все параметры выражения (11) по смыслу больше 0, т. е. $a > 0$, $b > 0$, $q > 0$, следовательно, и все выражение больше 0, т. е. $\left(G_3^*(t_0)\right)'' > 0$. Функция $G_3^*(t)$ имеет минимум при $t = t_0$. Приведенный анализ может быть применен ко всем функциям затрат.

В модели определения оптимального размера партии планового периода T отражается на величине $Q(qt)$, где q - среднечасовой товарооборот или спрос. Но эта величина практически получается,

как $\sum_i Q_i$, где Q_i - товарооборот или спрос в i -м интервале. Причем, обычно $Q_{i-1} \neq Q_i \neq Q_{i+1}$.
 $T = \sum_i t_i = t_0 \cdot m_0$

Аналогично, $Q = \sum_i \bar{q}_i t_i$, где \bar{q} - средний дневной товарооборот или спрос в i -м интервале. Товарооборот или спрос в плановом периоде можно выразить так:

Каждый из фактических интервалов между поставками t_i может отклоняться от оптимальной величины t_0 . Взаимоотношения между торговыми предприятиями и поставщиками необходимо регулировать таким образом чтобы $|t_i - t_0| \rightarrow \min$. На практике же возникают отклонения от оптимальных параметров торговых поставок. Во многом это связано с тем, что чрезвычайно трудно установить рациональные значения Q_i или q_i , а эти показатели являются основными факторами, определяющими размер и структуру товарных заказов.

В детерминированных одно продуктовых (однородная товарная группа) моделях предполагается, что:

- 1) спрос - величина непрерывная;
- 2) интенсивность спроса известна и постоянна;
- 3) время поставки постоянно и не зависит от спроса и размера заказа;
- 4) спрос удовлетворяется полностью (в функции издержек не учитываются издержки дефицита).

Модель 1 строится при предположениях 1- 4. Модель имеет аналитическое решение. Оптимальной будет стратегия $[t; x]$, при которой через равные промежутки времени t поставляется одинаковое количество товара x . Товарные запасы на складе в момент прибытия поставки отсутствуют. Стратегия $[t; x]$, оказывается равноценной стратегиям $[t; \bar{G}]$, $[t; \bar{\bar{G}}]$, так как периоды между заказами и объем заказа - одни и те же при различных стратегиях.

Здесь принимаются следующие обозначения:

t - интервал времени между двумя поставками;

x - объем поставки;

\overline{G} - точка заказа - такой уровень запаса, при котором необходимо подать заказ на пополнение запаса;

$\overline{\overline{G}}$ - верхний предельный уровень запаса.

Модель 2 строится при предположениях 2 - 4. Спрос считается дискретным. Модель имеет аналитическое решение, но расчет точки заказа и объема заказа усложняется.

Модель 3 строится при предположениях 1- 4. Интенсивность спроса меняется. Модель имеет аналитическое решение. Минимум издержек определяется методом динамического программирования.

Модель 4 строится при предположениях 1- 3. В случае потери неудовлетворенных требований стратегия функционирования, принятая при использовании критерия «максимум прибыли», будет отличаться от стратегии, принятой при использовании критерия «минимум затрат». Если в функцию издержек будет включена величина потерь прибыли от несостоявшейся продажи (покупки), то при использовании критериев выбирается одна и та же стратегия.

Любая из предыдущих моделей может быть рассмотрена с учетом ограничений по площади и объему складов; размеру оборотных средств, вкладываемых в товарные запасы; общему количеству заказов. Если ограничение является существенным, вводятся множители Лагранжа и строится соответствующая функция затрат.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Достоинством рассмотренных моделей является их простота и ясность аналитического решения. Но использовать их можно лишь тогда, когда есть уверенность, что прогноз товарооборота или спроса (по крайней мере, на ближайший отрезок времени) является достаточно точным, а ожидаемый коэффициент вариации спроса и времени поставок мал.

Список использованной литературы

1. Абдукаримов, И. Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности) / И. Т. Абдукаримов, М. В. Беспалов. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 320 с.
2. Харрис, Ф. Процессы и стоимость / Ф. Харрис // Цикл управления предприятием. - 1915. - С. 48-52.
3. Уилсон, Р. Научная рутина для управления запасами / Р. Уилсон // Гарвардский бизнес-обзор. Вып. 13. - 1934. - №1. - С. 116-128.
4. Хедли, Дж. Анализ систем управления запасами / Дж. Хедли, Т. Уайти. - М.: Наука, 1969. - 512 с.
5. Хэнсменн, Ф. Применение математических методов в управлении производством и запасами / Ф. Хэнсменн. - М.: Прогресс, 1966. - 280 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>